

УДК 343.56

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 171.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*©Лаврушкина А. А., Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск,
Россия, 44lawr88alina@yandex.ru*

CHARACTERISTICS OF THE OBJECTIVE PARTY OF THE CRIME COMPOSITION PROVIDED BY ARTICLE 171.2 OF THE CRIMINAL CODE RUSSIAN FEDERATION

*©Lavrushkina A., Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russia., 44lawr88alina@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены особенности объективной стороны организации и незаконного проведения азартных игр. С учетом действующего законодательства, регулирующего игорную деятельность представлены основные понятия, характеризующие состав преступления, предусмотренный ст. 171.2 УК РФ.

Abstract. The article discusses the features of the objective side of the organization and illegal gambling. Taking into account the current legislation regulating gambling activities, the basic concepts characterizing the crime under article 171.2 of the criminal code are presented.

Ключевые слова: азартная игра, игорная зона, игровое оборудование, соисполнители, соучастники.

Keywords: gambling, gambling zone, gaming equipment, co-executors, partners.

Уголовно-правовая характеристика любого состава преступления предполагает изучение его объективных признаков, которые необходимы для идентификации конкретного преступного деяния. В качестве одного из обязательных элементов объективной стороны является объект преступления. В современной литературе по уголовному праву наиболее распространенной является точка зрения о том, что под объектом понимаются конкретные общественные отношения [3].

В качестве родового объекта преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ выступают общественные отношения, складывающиеся в области экономики, так как данная преступная деятельность непосредственно связана с экономическими процессами движения капитала, рынком труда, точнее незаконной занятости при незаконном функционировании игорных заведений.

Видовым объектом являются общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности. Это объективно обусловлено тем, что незаконная организация и проведение азартных игр нарушает нормальные товарно-денежные отношения, которые складываются в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности [5].

Неуплата налогов на игорный бизнес, несоответствие игорных зон требованиям, которые установлены соответствующим законодательством, недобросовестная конкуренция

по отношению к тем, кто организует проведение азартных игр в соответствии с установленными правилами – все это нарушает сложившуюся систему экономических отношений.

Лихолетов А. А. к непосредственному объекту преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ предлагает относить общественные отношения, которые складываются в связи с проведением и организацией азартных игр на территории нашей страны [2].

Установленный порядок проведения азартных игр регламентирован главой 58 ГК РФ, а также Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В диспозиции статьи 171.2 представлены термины, например, «азартная игра», «игорная зона», «игровое оборудование» и др., которые требуют конкретизации их признаков, для того чтобы возможно было найти состав преступления.

Азартная игра, согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», представляет собой соглашение о выигрыше, которое основано на риске, между двумя и более участниками либо между участниками и организатором азартной игры, по правилам, установленным последним (1).

Обязательными составляющими азартной игры являются : ставка, то есть денежные средства, которые участники азартной игры передают ее организатору либо другим участникам, в зависимости от того с кем играют, ставка при этом служит обязательным условием участия в азартной игре; выигрыш, под которым понимаются денежные средства или иное ликвидное имущество.

В качестве выигрыша могут быть и имущественные права, которые необходимо выплатить (передать) другому участнику азартной игры при наличии результата, которые предусмотрен правилами соответствующей игры. Как правило, результат игры не зависит от мастерства его участников, а является волей случая [4].

К азартным играм, как правило, относят рулетку, тотализатор, пари и др. То есть это все те игры, когда их конечный результат не зависит от мастерства участников и, исход которых невозможно предопределить, так как объективно свидетельствующих данных, на которые можно было бы опираться при прогнозировании результата – нет.

В качестве дополнительного непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ Лихолетов А. А. считает здоровье населения и общественную нравственность, что в целом соответствует характеру совершаемого преступления, так как проведение азартных игр вне игорных зон, без соблюдения правил действующего законодательства наносит ущерб нравственному развитию человека [2]. Под объективной стороной понимается конкретное деяние, выражающееся в действии или в бездействии, а в материальных составах необходимо также наступление преступного результата и наличие причинно-следственной связи между совершенным деянием и наступившими последствиями [1].

Состав преступления, предусмотренный ст. 171.2 УК РФ формальный и считается оконченным с момента начала проведения азартной игры, то есть с момента заключения соглашений о выигрыше либо с начала осуществления действий по организации азартной игры [6]. В нашем случае, под деянием выступает незаконная организация азартных игр и (или) их проведение. Далее в диспозиции статьи описаны факультативные элементы объективной стороны, которые в нашем случае будут составообразующими. Более подробно

факультативные составообразующие элементы ст. 171.2 УК РФ будут рассмотрены далее, сейчас проанализируем.

Под деятельностью по организации и проведению азартных игр понимается, деятельность лица либо группы лиц, связанная с оказанием услуг по заключению с участниками азартных игр соглашений о выигрыше, либо оказание услуг, связанных с организацией заключения таких соглашений, планированием проведения азартных игр, предоставление помещений, оборудования, приискание персонала, участников игры, установление правил игорного заведения. Если в группе лиц каждый выполняет конкретную функцию по организации и проведению азартной игры, но умысел у участников единый, то их действия необходимо признавать соисполнительством без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Под термином «проведение азартных игр» законодатель понимает непосредственное участие в заключении таких соглашений между участниками азартных игр, прием ставок, выплата вознаграждений, ведение игры, разъяснение правил ее участникам (1). Как видим, рассматриваемый состав преступления может быть совершен только путем действия в форме организации и (или) проведения азартных игр. В качестве факультативных признаков объективной стороны выступают: время, место, способ, орудие, средства, обстановка.

К способу совершения преступления, криминализованного ст. 171.2 УК РФ можно отнести незаконную организацию и проведение азартных игр с помощью соответствующего оборудования, то есть средств, которые перечислены в диспозиции статьи, а также проведение и (или) организация азартных игр без соответствующего разрешения в игорной зоне. То есть способ непосредственно связан с местом совершения деяния. Место совершения деяния может быть вне игорной зоны при условии использования криминализованных средств проведения азартных игр, а также в игорной зоне, но при отсутствии соответствующего разрешения на проведение азартных игр.

В качестве средств выступает деятельность по использованию игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационные сети, в том числе и сеть «Интернет», средства связи, средства подвижной связи. Под игровым оборудованием понимаются устройства, приспособления, которые используются при проведении азартных игр, куда также относятся игровой стол, игровой автомат, игральные карты, игровые фишки. Игровые фишки, равно как и жетоны, и иные знаки, которые находятся в обращении у игорного заведения, относятся к его обменным знакам (4).

Однако уголовно наказуемым не является использование игрового оборудования в букмекерских конторах и тотализаторах, так как их деятельность допустима вне игорных зон согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Отметим еще раз для наличия состава преступления необходимо, чтобы игровое оборудование использовалось вне игорной зоны.

Игорной зоной является часть территории РФ, которая непосредственно предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, а также границы, которой определяются действующим законодательством (1).

Порядок создания и ликвидации игорных зон устанавливается Правительством Российской Федерации. В настоящий момент на территории нашей предусмотрено создание четырех игорных зон, которые находятся на территориях Алтайского края, Приморского края, Калининградской области и Краснодарского края. Функционирует из них только одна, которая расположена на территории Краснодарского края именуемая «Азов-Сити».

Под использованием игрового оборудования необходимо понимать его

непосредственное применение при проведении азартной игры. Приобретение, хранение, сбыт, перевозка не являются уголовно наказуемыми деяниями. В качестве следующего средства совершения рассматриваемого преступления выступает информационно-телекоммуникационная сеть, в том числе и сеть «Интернет». Понятие информационно-телекоммуникационной сети дано в Федеральном законе от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно п. 4 ст. 2 вышеназванного закона информационно-телекоммуникационная сеть — это технологическая система, которая предназначена для передачи информации по линиям связи, при этом доступ к данной системе осуществляется с помощью вычислительной техники [2]. При использовании информационно-телекоммуникационных сетей в качестве средства совершения преступления отметим, что законодатель не указывает место совершения преступления, в отличие от игрового оборудования, которое запрещено использовать только вне игорных зон.

Следовательно, использовать информационно-телекоммуникационную сеть и сеть «Интернет» для проведения азартных игр запрещено вообще, где бы то ни было, на территории игорной зоны или за ее пределами (6). Следующим средством совершения преступления выступают средства связи. Понятие «средства связи» раскрыто в п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». Средствами связи признаются технические и программные средства, которые используются для приема, передачи, обработки, хранения, доставки электронных сообщений, или почтовых отправок, а также другие программные и технические средства, которые используются при предоставлении услуг связи. К средствам связи также относятся технические системы. Под электросвязью понимается передача, прием знаков, сигналов голосовой информации, изображений, звуков и др. по проводной, оптической и другим системам (3).

К средствам подвижной связи принято относить: подвижную радиосвязь, подвижную радиотелефонную связь, подвижную спутниковую связь (5). Диспозиция статьи 171.2 УК РФ также криминализировала организацию и проведение азартных игр в игорной зоне, но при отсутствии специального разрешения. Разрешение на проведение азартных игр выдается органом управления игорной зоны, которым является уполномоченный на то орган государственной власти субъекта РФ в результате проведения конкурса или аукциона. У данного разрешения нет срока действия, то есть оно прекращает свое действие вместе с ликвидацией игровой зоны. Разрешение выдается лишь юридическим лицам.

Рассмотрев особенности объективной стороны, рассматриваемого состава преступления отметим, что преступлением является любая форма организации или проведения азартных игр вне игорных зон, а в игорной зоне запрещено осуществлять подобную деятельность без специального разрешения.

Источники:

(1). О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: фед. закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».

(2). Об информации, информационных технологиях и о защите информации: фед. закон от 27.07.2006 №149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».

(3). О связи: фед. закон от 07.07.2003 №126-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».

(4). Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр : постановление Правительства РФ от 10.07.2007 №441. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».

(5). Об утверждении правил оказания услуг подвижной связи: постановление Правительства РФ от 25.05.2005 №328. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».

(6.). Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. М. Лебедев. М.: Юрайт, 2012. 1077 с.

Sources:

(1). On state regulation of the organization and conduct of gambling and on amendments to some legislative acts of the Russian Federation: Fed. Law of December 29, 2006 No. 244-ФЗ. Access from sprav. Legal system "Consultant Plus".

(2). On information, information technology and information security: Fed. Law of 27.07.2006 No. 149-ФЗ. Access from sprav. Legal system "Consultant Plus".

(3). About communication: Fed. the law of 07.07.2003 №126-ФЗ. Access from sprav. Legal system "Consultant Plus".

(4). On approval of the Rules for conducting operations with monetary funds in the organization and conduct of gambling: Decree of the Government of the Russian Federation of 10.07.2007 No. 441. Access from sprav. Legal system "Consultant Plus".

(5). On approval of the rules for the provision of mobile communication services: Resolution of the Government of the Russian Federation of 25.05.2005, No. 328. Access from sprav. Legal system "Consultant Plus".

(6.) Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation / Ed. ed. V.M. Lebedev. М.: Yurayt, 2012. 1077 p.

Список литературы:

1. Иногамова-Хегай Л. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М.: ИНФРА-М, 2014. 800 с.

2. Лихолетов А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: дис. ... канд. юрид. наук: Саратов, 2013. 250 с.

3. Ревин В. П. Уголовное право России. Особенная часть. М: Юстицинформ, 2013. 392 с.

4. Севостьянов Р. А., Просвирина Е. В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса. М.: Юрлитинформ, 2013. 208 с.

5. Соловьев И. Н. Противодействие незаконному игорному бизнесу // Экономический вестник МВД России. 2010. № 6. С. 45–54.

6. Тютюнников М. В. Особенности уголовно-правовой охраны отношений в сфере организации азартных игр // Актуальные проблемы современной науки. 2013. Вып. 2. Т. 2. С. 102–104.

References:

1. Inogamova-Khegai, L. V. (2014). Criminal Law of the Russian Federation. The special part. Moscow: INFRA-M, 800.

2. Liholetov, A. A. (2013). [Criminal law and criminological problems of countering illegal gambling business]. ... Cand. legal Sciences: Saratov, 250.

3. Revin, V. P. (2013). Criminal Law of Russia. The special part. Moscow: Yustitsinform, 392.

4. Sevostyanov, R. A., & Prosvirin, E. V. (2013). Problems of criminal law regulation of the organization and conduct of illegal gambling business. Moscow: Yurlitinform, 208.

5. Soloviev, I. N. (2010). Counteraction to illegal gambling business. *Economic Bulletin of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, (6). 45–54.

6. Tyutyunnikov, M. V. (2013). Features of criminal law protection of relations in the field of gambling games. *Actual problems of modern science*, 2(2). 102–104.

*Работа поступила
в редакцию 24.09.2018 г.*

*Принята к публикации
27.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Лаврушкина А. А. Характеристика объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 416-421. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/alina> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Lavrushkina, A. (2018). Characteristics of the objective party of the crime composition provided by article 171.2 of the Criminal Code Russian Federation. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 416-421. (in Russian).